

LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS: UM CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE E REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

REVERSE LOGISTICS OF MEDICINES: A PATH TOWARD SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL IMPACT REDUCTION

Marta Caroline Pereira Sales¹, Ali Abrão Junior².

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar como a logística reversa de medicamentos contribui para o descarte ambientalmente adequado de resíduos farmacêuticos, promovendo a sustentabilidade, a redução de impactos ambientais e a conscientização da sociedade. A pesquisa buscou identificar as principais ferramentas utilizadas nesse processo, compreender como ocorre sua implementação na cadeia de suprimentos e avaliar o nível de conhecimento da população sobre o tema. A metodologia adotada foi qualitativa, descritiva e bibliográfica, com aplicação de questionários contendo perguntas abertas e fechadas em dez farmácias do município de Itaquaquecetuba (SP). Os resultados demonstraram que, embora a logística reversa esteja em expansão no Brasil, ainda enfrenta desafios como a baixa adesão popular, dificuldades operacionais e falta de incentivos institucionais. Verifica-se, contudo, seu potencial positivo na promoção da sustentabilidade, preservação ambiental e fortalecimento da economia circular no setor farmacêutico

Palavras-Chave: logística reversa; resíduos farmacêuticos; descarte de medicamentos; sustentabilidade; meio ambiente

ABSTRACT

This article aims to analyze how pharmaceutical reverse logistics contributes to the environmentally appropriate disposal of pharmaceutical waste, promoting sustainability, reducing environmental impacts, and raising public awareness. The research aimed to identify the main tools used in this process, understand its implementation in the supply chain, and assess the population's level of knowledge on the subject. The methodology was qualitative, descriptive, and bibliographic, involving questionnaires with open and closed questions applied in ten pharmacies in the municipality of Itaquaquecetuba, São Paulo. The results showed that, although reverse logistics is expanding in Brazil, it still faces challenges such as low public adherence, operational difficulties, and lack of institutional incentives. Nevertheless, it shows positive potential in promoting sustainability, environmental preservation, and strengthening the circular economy in the pharmaceutical sector.

¹ Graduação em Tecnologia em Gestão Comercial pela Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba – FATEC. E-mail: marta.sales@fatec.sp.gov.br

² Graduação em Direito, especialista em Direito Público com ênfase em Gestão Pública e Direito Empresarial. Docente da Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba e Faculdade de Tecnologia Zona Leste – FATEC. E-mail: ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Keywords: *reverse logistics; pharmaceutical waste; medication disposal; sustainability; environment.*

INTRODUÇÃO

O aumento do consumo de medicamentos e a expansão da indústria farmacêutica geram impactos significativos ao meio ambiente, especialmente quando os resíduos desses produtos são descartados de maneira inadequada. De acordo com Brasil e Campos (2007), o consumo cresce de forma exponencial, enquanto a produção de recursos naturais segue um ritmo constante, ressaltando a urgência de práticas sustentáveis. Segundo Souza et al. (2021), a crescente produção e consumo de medicamentos no Brasil tem gerado preocupações quanto aos impactos ambientais relacionados ao seu descarte incorreto. Nesse contexto, a logística reversa surge como uma solução estratégica, focando no descarte adequado de medicamentos vencidos ou em desuso.

A logística reversa é o processo de planejamento e controle do fluxo de produtos, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de reaproveitamento ou descarte ambientalmente correto. No Brasil, essa prática é regulamentada pelo Decreto nº 10.388/2020, que obriga farmácias e drogarias a oferecerem pontos de coleta para medicamentos domiciliares. Contudo, a implementação da logística reversa ainda enfrenta desafios, como a conscientização da população e a adesão de estabelecimentos comerciais.

Este estudo justifica-se pela crescente importância da sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos e pelo papel essencial da logística reversa na prevenção da contaminação ambiental. O descarte inadequado de medicamentos pode causar danos à saúde humana e aos ecossistemas, destacando a necessidade urgente de soluções eficazes.

O problema de pesquisa é: Como a logística reversa contribui para o descarte adequado de medicamentos e para a minimização dos impactos ambientais? O objetivo geral é analisar como a logística reversa de medicamentos contribui para a sustentabilidade e o descarte adequado desses resíduos no Brasil. Os objetivos específicos são: i) Identificar as ferramentas da logística reversa no descarte de medicamentos; ii) Verificar a evolução da implementação dessa prática nos últimos anos; iii) Avaliar o nível de conscientização da população sobre o descarte correto; iv) Analisar o impacto ambiental do descarte inadequado e como a logística reversa pode reduzi-lo.

A metodologia adotada é qualitativa e bibliográfica, complementada por um estudo de caso múltiplo, com entrevistas não estruturadas com gerentes de dez farmácias em Itaquaquetuba, São Paulo. A análise dos dados permitiu identificar os desafios na implementação da logística reversa e as ações para promover maior adesão ao sistema.

Este estudo contribui para o entendimento da logística reversa como uma estratégia necessária para mitigar os impactos ambientais do descarte inadequado de medicamentos e serve como base para políticas públicas mais eficazes e para a promoção da educação ambiental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceito de Logística Reversa

A logística reversa tem ganhado relevância nos últimos anos à medida que cresce a preocupação global com a sustentabilidade, a gestão de resíduos e os impactos ambientais da produção e consumo em massa. Trata-se de um conjunto de práticas logísticas que viabilizam o retorno de produtos e resíduos sólidos do consumidor final ao setor produtivo, possibilitando reaproveitamento, reciclagem ou destinação final ambientalmente correta (Leite, 2009).

Segundo a definição clássica de Rogers e Tibben-Lembke (1998), a logística reversa é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e informações relacionadas do ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou realizar o descarte apropriado. Esse conceito ultrapassa a simples devolução de produtos, sendo fundamental para uma economia mais circular e responsável.

Para Leite (2003), a logística reversa pode ser dividida em dois principais fluxos: a logística reversa de pós-venda e a de pós-consumo. A primeira refere-se ao retorno de produtos com pouco uso, com defeito ou trocados, reintegrando-os ao ciclo produtivo. Já a de pós-consumo trata de produtos utilizados e descartados, exigindo maior complexidade em sua gestão, especialmente no caso de resíduos perigosos como medicamentos.

Conforme destacado por Silva e Silva (2020), a logística reversa passou de uma alternativa opcional a uma exigência legal e estratégica para muitas empresas, especialmente após a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Esta legislação introduziu o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,

obrigando fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a implementarem sistemas de coleta e destinação final adequada dos resíduos gerados.

No contexto da cadeia de suprimentos moderna, a logística reversa está inserida como um processo que agrega valor, contribuindo não apenas para a proteção ambiental, mas também para a reputação corporativa, inovação em produtos e processos e redução de custos logísticos com matérias-primas (Lima et al., 2021).

A logística reversa, portanto, não é apenas uma responsabilidade ambiental ou uma exigência legal, mas também uma oportunidade para o desenvolvimento de novos modelos de negócio sustentáveis, baseados em economia circular. Segundo Dias (2017), empresas que investem em logística reversa tendem a melhorar sua eficiência operacional e reduzir seu impacto ambiental, criando valor para a sociedade e os acionistas.

Com base nessas concepções, entende-se que a logística reversa é uma ferramenta essencial no contexto contemporâneo para mitigar os efeitos negativos da geração de resíduos e ampliar o ciclo de vida dos materiais. A seguir, será abordado especificamente o caso da logística reversa de medicamentos, um setor em que a correta destinação de resíduos representa não apenas um desafio logístico, mas uma questão crítica de saúde pública e ambiental.

Conceito de Logística Reversa de Medicamentos

A logística reversa de medicamentos é um segmento específico e altamente sensível dentro da gestão de resíduos sólidos, principalmente por envolver resíduos perigosos à saúde pública e ao meio ambiente. O descarte inadequado de medicamentos pode causar contaminação do solo, da água e colocar em risco a fauna, flora e até a população humana. De acordo com Oliveira e Banaszkeski (2021), os resíduos de medicamentos podem causar sérias consequências ao meio ambiente e à saúde humana, uma vez que muitos componentes ativos persistem mesmo após processos convencionais de tratamento de água e esgoto.

Fundamentação Legal e Política Nacional de Resíduos Sólidos

A implementação da logística reversa de medicamentos foi fortalecida pelo Decreto Federal nº 10.388, de 5 de junho de 2020, que regulamenta os dispositivos da Lei nº 12.305/2010, responsável por instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A PNRS introduz o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,

determinando que fabricantes, distribuidores, comerciantes e importadores atuem conjuntamente para garantir a destinação final ambientalmente adequada (Brasil, 2010).

O artigo 10 do Decreto nº 10.388/2020 estabelece que farmácias e drogarias devem disponibilizar pontos fixos de coleta para recebimento de medicamentos vencidos ou em desusos provenientes de uso domiciliar. A proporção definida é de um ponto de coleta para cada 10 mil habitantes em municípios com mais de 100 mil habitantes, sendo os custos arcados pelo setor regulado (Brasil, 2020).

Esse marco legal representa um avanço importante ao institucionalizar a logística reversa de medicamentos como uma obrigação legal e ambiental, sendo um reflexo da necessidade de articulação entre os entes públicos e privados para assegurar o cumprimento da PNRS.

Funcionamento e Etapas da Logística Reversa de Medicamentos

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a cadeia logística reversa de medicamentos é composta por cinco etapas fundamentais: coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final (Sinir, 2022). Inicialmente, os consumidores depositam os medicamentos vencidos ou em desuso nos pontos de coleta localizados em farmácias e drogarias. Em seguida, esses resíduos são transportados por distribuidores autorizados até centrais de armazenamento temporário.

O ciclo da logística reversa de medicamentos pode ser observado na figura abaixo, que detalha o passo a passo da origem à destinação final.

Figura 1 – Ciclo da Logística Reversa

Fonte: Sinir, (2020)

Posteriormente, os medicamentos são encaminhados para o tratamento final, geralmente realizado por incineração em usinas licenciadas, um método capaz de eliminar completamente os princípios ativos e substâncias químicas, conforme normas da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nº 316/2002 e nº 386/2006 (CONAMA, 2002; 2006). Em alguns casos, quando a incineração não é possível, os resíduos perigosos são direcionados a aterros classe I, que possuem sistemas de impermeabilização e drenagem para evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos (Proambiental, 2024).

Panorama Atual no Brasil

Dados divulgados pelo Grupo de Acompanhamento de Performance (GAP) indicam que, em apenas um ano de implementação do sistema, mais de 52 toneladas de resíduos e embalagens de medicamentos foram coletadas em cerca de 3.600 pontos de coleta distribuídos em 74 municípios brasileiros (MMA, 2022). Essa abrangência representa um avanço, mas ainda é limitada frente ao potencial de geração de resíduos farmacêuticos no país.

Segundo Lima, Amaral e Navoni (2023), mais de 135 milhões de brasileiros já possuem acesso a pontos de coleta de medicamentos vencidos, o que evidencia a expansão do sistema, mas também escancara a necessidade de ampliar o número de pontos em municípios menores e regiões periféricas, onde o acesso à informação e aos serviços ambientais é restrito.

Dessa forma, como apontam Quirino (2024) e Ecycle (2022), a eficácia do sistema está diretamente relacionada à conscientização da população, que ainda é o elo mais frágil da cadeia. O desconhecimento sobre os riscos do descarte inadequado e a ausência de incentivo à devolução dos medicamentos contribuem para que grande parte dos resíduos continue sendo descartada em lixos domésticos ou esgotos sanitários.

Portanto, observa-se que, embora a logística reversa de medicamentos represente um avanço ambiental e sanitário no país, ainda há um longo caminho para sua consolidação, exigindo investimentos contínuos em educação ambiental, fiscalização, infraestrutura logística e políticas públicas integradas.

Ferramentas da Logística Reversa para o Descarte de Medicamentos

A eficiência da logística reversa de medicamentos depende diretamente das ferramentas e mecanismos que compõem sua operacionalização. Estas ferramentas englobam desde a coleta inicial do resíduo até sua destinação final ambientalmente adequada. De acordo com o

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2022), o processo é dividido em três fases centrais: coleta, transporte/armazenamento e descarte.

Coleta: o primeiro elo da cadeia

A coleta dos medicamentos vencidos ou em desuso, oriundos de uso domiciliar, é realizada por farmácias e drogarias devidamente cadastradas. Conforme estipulado pelo Decreto nº 10.388/2020, estes estabelecimentos devem disponibilizar, em local visível ao público, recipientes específicos e identificados para o descarte dos resíduos farmacêuticos, garantindo segurança, higiene e acessibilidade (Brasil, 2020).

Campos e Brasil (2007) destacam que a eficácia desta etapa depende não apenas da infraestrutura física, mas também da educação ambiental da população, visto que o sucesso da logística reversa começa com a devolução voluntária dos medicamentos pelo consumidor final.

Transporte e Armazenamento Temporário

Uma vez coletados, os medicamentos seguem para armazenamento temporário, onde são mantidos em locais adequados até que sejam transportados para o tratamento final. Os distribuidores logísticos têm papel essencial neste elo, garantindo que os resíduos sigam rotas seguras, sob controle e regulamentação.

Tratamento e Destinação Final

O tratamento final mais adotado no Brasil é a incineração, por ser eficaz na destruição total de substâncias ativas presentes nos medicamentos. A incineração é regulamentada pela Resolução CONAMA nº 316/2002, que determina as condições para a queima controlada de resíduos perigosos, exigindo equipamentos com filtros e sistemas de controle de emissão de gases.

Tecnologia e Rastreamento da Cadeia

Com o avanço da tecnologia, surgem ferramentas de rastreabilidade e monitoramento dos resíduos farmacêuticos ao longo de toda a cadeia reversa. Plataformas como a LogMed permitem acompanhar o volume coletado, os locais de descarte e as rotas percorridas até o tratamento final. Essa transparência é fundamental para garantir conformidade legal e eficiência logística (Logmed, 2024).

Responsabilidades Compartilhadas

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a responsabilidade sobre os resíduos de medicamentos é compartilhada entre os diversos agentes da cadeia: fabricantes, distribuidores, comerciantes, importadores, poder público e o consumidor final. Essa corresponsabilidade garante que cada elo execute sua parte no ciclo reverso (Brasil, 2010).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa e descritiva, com o objetivo de analisar a efetividade da logística reversa no descarte de medicamentos no município de Itaquaquetuba, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicado diretamente a gestores e gerentes de farmácias locais.

A amostra foi composta por dez estabelecimentos comerciais, entre drogarias e farmácias, selecionados de forma intencional, com base na atuação direta na gestão de resíduos farmacêuticos. Os questionários foram aplicados presencialmente entre os meses de março e abril de 2024, abordando temas como a existência de pontos de coleta, o conhecimento sobre a logística reversa de medicamentos, as dificuldades enfrentadas e a percepção dos entrevistados quanto à conscientização da população e à regulamentação vigente.

A escolha da cidade de Itaquaquetuba se deu em razão do seu perfil urbano misto, com áreas centrais e periféricas, o que possibilita observar a aplicação prática da logística reversa em diferentes contextos. Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), permitindo identificar padrões, desafios e oportunidades na implementação do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta e discute os principais resultados obtidos a partir da pesquisa realizada sobre a eficácia da logística reversa no descarte de medicamentos. A análise foi conduzida com base em dados coletados por meio de questionários aplicados a gestores e gerentes de farmácias no município de Itaquaquetuba, além da análise de fontes secundárias, como relatórios, artigos científicos e legislações pertinentes.

Perfil dos Participantes da Pesquisa

A pesquisa foi conduzida com 10 participantes, sendo 8 gerentes e 2 gestores de farmácias. A escolha desse público-alvo se justifica pela atuação direta desses profissionais na operação dos processos de logística reversa nos estabelecimentos comerciais, tornando-os fontes relevantes para o entendimento das práticas e desafios relacionados ao descarte adequado de medicamentos.

Dos entrevistados, 70% afirmaram que a logística reversa é adotada de forma eficaz em suas farmácias. No entanto, 20% relataram dificuldades relacionadas à falta de conscientização do consumidor, enquanto 10% mencionaram problemas de infraestrutura, como a escassez de espaços adequados para o armazenamento temporário dos resíduos.

Análise da Efetividade dos Pontos de Coleta

Um dos objetivos centrais do estudo foi avaliar a efetividade dos pontos de coleta de medicamentos, conforme previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Segundo Gonçalves et al. (2019), a distribuição desigual desses pontos no Brasil é um dos principais entraves para a adesão da população ao descarte correto.

Os resultados da pesquisa confirmaram essa problemática: muitos estabelecimentos enfrentam dificuldades para instalar ou manter pontos de coleta, especialmente devido à falta de incentivos ou suporte institucional. A baixa acessibilidade em regiões periféricas compromete a abrangência e eficácia do sistema.

Desafios Operacionais na Implementação da Logística Reversa

Em relação aos desafios operacionais enfrentados pelos gestores, a principal dificuldade identificada foi a falta de incentivo financeiro e de suporte governamental. Dessa forma, a gestão de resíduos farmacêuticos, assim como a logística internacional, exige uma coordenação eficiente entre múltiplos atores, incluindo fabricantes, distribuidores, comerciantes, poder público e consumidores finais. Conforme Ballonje et al. (2024), a ausência de uma coordenação eficaz entre os elos da cadeia pode resultar em atrasos, aumento de custos e baixa eficiência dos processos logísticos.

Foi identificado também que os estabelecimentos enfrentam desafios significativos quanto à capacitação de seus colaboradores. Muitos funcionários não possuem formação adequada para orientar os consumidores sobre o descarte correto, o que limita a eficácia do

processo. A pesquisa também revelou a ausência de campanhas educativas voltadas ao público interno e externo, o que foi apontado como um fator limitante.

Estudos como o de Oliveira e Silva (2020) reforçam essa realidade, apontando a carência de recursos financeiros e apoio governamental como obstáculos centrais. Embora parte da infraestrutura necessária esteja disponível, a falta de políticas públicas efetivas e incentivos financeiros inviabiliza a ampliação do sistema.

Aspectos Legais e Regulamentação

Quanto à regulamentação, a pesquisa verificou que, embora a legislação brasileira tenha avançado com o Decreto nº 10.388/2020, ainda existem deficiências na fiscalização e no acompanhamento dos sistemas de gestão de resíduos farmacêuticos. Apenas 40% dos gestores afirmaram que a fiscalização tem sido efetiva, enquanto 30% indicaram que nunca receberam fiscalização por parte dos órgãos competentes.

A falta de fiscalização contínua pode ser um fator que contribui para o baixo engajamento de certos estabelecimentos e consumidores no processo. Segundo Lima et al. (2023), uma das maiores falhas do sistema está na implementação de políticas fiscais que assegurem que todos os pontos de coleta sigam as normas estabelecidas pelo governo, aumentando a confiança da população e garantindo a eficácia do processo.

Conscientização e Educação Ambiental

A conscientização da população foi um dos maiores desafios apontados pelos gestores entrevistados. Foi observado que muitos consumidores ainda descartam medicamentos vencidos no lixo comum ou no vaso sanitário, devido à falta de informação ou por considerarem mais conveniente.

Silva e Cardoso (2022) defendem a necessidade de intensificar ações educativas em diferentes esferas sociais, incluindo escolas, comunidades e mídias. Farmácias e drogarias desempenham papel fundamental nesse processo, atuando como pontos de disseminação de informações e orientação sobre o descarte adequado.

No contexto da conscientização sobre o descarte adequado de medicamentos, ações educativas têm um papel crucial na formação de uma cultura de responsabilidade ambiental. A disseminação de informações corretas sobre como descartar medicamentos de maneira segura é essencial para reduzir os impactos negativos no meio ambiente e na saúde pública. Em

diversas esferas sociais, como escolas, comunidades e mídias, a informação precisa ser reforçada de forma contínua. Nesse cenário, farmácias e drogarias assumem uma posição estratégica, funcionando como pontos de referência e orientação para os consumidores sobre práticas corretas de descarte.

Um exemplo visível dessa abordagem educativa pode ser observado nas campanhas realizadas em espaços públicos. A Figura 2, por exemplo, foi registrada no Metrô Sé, em São Paulo, onde uma comunicação clara é exibida alertando os usuários a não descartarem medicamentos no lixo comum. A mensagem sugere, de forma prática e acessível, que o descarte correto seja feito nas farmácias mais próximas, reforçando a responsabilidade compartilhada entre os estabelecimentos e a população.

Figura 2 – Campanha educativa sobre o descarte correto de medicamentos no Metrô de São Paulo, veiculada pela JCDecaux.

Fonte: JCDecaux Brasil (2025)

Impactos Ambientais e Sustentabilidade

Em relação aos impactos ambientais, a pesquisa revelou que 80% dos gestores entrevistados consideram a incineração como o método mais eficaz para o tratamento de medicamentos descartados. No entanto, também expressaram preocupações quanto à emissão de poluentes e aos riscos ambientais associados a esse processo.

O coprocessamento surgiu como uma alternativa mais sustentável, sendo citado como vantajoso por permitir a recuperação de energia e a redução de resíduos enviados a aterros, conforme destaca Arruda (2024). Essa prática pode ser mais eficiente tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.

Discussão dos Resultados

Os resultados da pesquisa apontam avanços na implementação do processo de logística reversa no Brasil, mas também revelam desafios importantes. Entre os principais obstáculos identificados estão a baixa cobertura de pontos de coleta, a falta de sensibilização social e as dificuldades financeiras enfrentadas por farmácias, especialmente de pequeno porte.

A pesquisa revelou que, embora a maioria das farmácias conheça o conceito de logística reversa, nem todas o aplicam plenamente. Dos 10 estabelecimentos analisados em Itaquaquecetuba, 5 possuem ponto de coleta, e 7 demonstram conhecimento sobre o processo, conforme apresentado na Tabela 1.

Atualmente, ferramentas como o site eCycle auxiliam a população na localização de pontos de coleta por meio do CEP, tornando o acesso mais prático. De acordo com o Panorama Farmacêutico, cerca de 60% das farmácias no Brasil já implementaram algum tipo de sistema de logística reversa.

Outra iniciativa importante é o Projeto de Lei nº 977/2022, que propõe a inclusão de instruções de descarte nas bulas dos medicamentos, com o objetivo de reforçar a conscientização dos consumidores.

Tabela 1 – Presença de Pontos de Coleta e Conhecimento sobre Logística Reversa em Farmácias de Itaquaquecetuba (2024)

Drogarias e farmácias	Possui ponto de coleta?	Conhece a logística reversa de medicamentos?
Drogasil	Sim	Sim
Drogaria campeã	Não	Sim
Ultrafarma	Sim	Sim
Farmais	Não	Sim, porém precisa de investidores
Drogaria são paulo	Sim	Sim
Farmácia pague menos	Sim	Sim
Farmácia super popular	Sim	Sim
Drogaria santhiago	Não	Não
D'avó farma	Sim	Sim
Droga leste	Sim	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

A partir dos dados coletados, observa-se que a maioria das farmácias pesquisadas tem conhecimento sobre a logística reversa de medicamentos, e boa parte delas já implementou pontos de coleta. Isso demonstra um avanço no setor, embora ainda haja espaço para melhorias significativas, principalmente no que diz respeito ao apoio institucional e à conscientização da sociedade.

Recomendações

Com base nos resultados obtidos, várias recomendações podem ser feitas para melhorar a eficácia do sistema de logística reversa de medicamentos no Brasil:

Expansão dos pontos de coleta: É fundamental aumentar o número de pontos de coleta em áreas urbanas e periféricas, com especial atenção para as regiões mais distantes dos centros urbanos, onde o acesso ainda é restrito.

Campanhas educativas: O fortalecimento das campanhas educativas sobre a importância do descarte correto de medicamentos deve ser uma prioridade. Essas campanhas podem ser realizadas em parceria com farmácias, escolas e mídias sociais, atingindo um público mais amplo e engajado.

Apoio financeiro e incentivos: O governo deve criar incentivos financeiros para as farmácias e outros estabelecimentos comerciais que implementem pontos de coleta, oferecendo subsídios ou deduções fiscais que possam cobrir os custos operacionais da logística reversa.

Aprimoramento da fiscalização: A fiscalização deve ser mais rigorosa e contínua, garantindo que todas as farmácias e drogarias cumpram a legislação vigente e implementem efetivamente o processo de logística reversa.

Desenvolvimento de tecnologias para o gerenciamento dos resíduos: Investir em tecnologias que ajudem na rastreabilidade dos medicamentos descartados e no gerenciamento eficiente dos resíduos é uma estratégia importante para melhorar o processo de logística reversa.

Pesquisa e inovação em tratamentos alternativos: É necessário continuar a pesquisa em alternativas de tratamento mais sustentáveis, como o coprocessamento, que oferece uma solução menos poluente em comparação à incineração.

Embora este estudo ofereça contribuições relevantes para o entendimento da logística reversa de medicamentos, algumas limitações devem ser consideradas. Primeiramente, a amostra foi restrita a dez farmácias localizadas exclusivamente no município de Itaquaquetuba (SP), o que limita a generalização dos resultados para outras regiões com diferentes contextos socioeconômicos, culturais e geográficos. Dessa forma, a coleta de dados foi realizada apenas por meio de questionários aplicados a gestores e gerentes, sem incluir a perspectiva de outros atores da cadeia logística ou da população em geral. Outra limitação refere-se ao caráter transversal da pesquisa, que capturou a percepção dos participantes em um único momento, não permitindo uma análise temporal ou longitudinal sobre a evolução da logística reversa de medicamentos na região estudada. Por fim, não foram abordados aspectos econômicos mais detalhados, como o custo-benefício da implementação de pontos de coleta, nem as barreiras tecnológicas que poderiam influenciar a eficácia do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar os principais desafios e oportunidades relacionados à logística reversa de medicamentos no Brasil, com foco especial no município de Itaquaquetuba. A pesquisa abordou aspectos operacionais, legais, sociais e ambientais que envolvem essa prática essencial para a sustentabilidade do sistema de saúde e para a minimização dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de medicamentos vencidos ou em desuso.

Os resultados confirmam que, embora tenha ocorrido avanços significativos na implementação da gestão de resíduos farmacêuticos no país, ainda persistem diversos obstáculos. Entre os principais, destacam-se a insuficiência de pontos de coleta em determinadas regiões, o baixo engajamento da comunidade a falta de incentivos financeiros e a ausência de uma fiscalização rigorosa e contínua.

A análise evidenciou que, embora os consumidores demonstrem um certo grau de compreensão sobre a importância do descarte adequado de medicamentos, muitos ainda optam por formas inadequadas, como o descarte no lixo comum ou no vaso sanitário. Esse comportamento é impulsionado pela dificuldade de acesso aos pontos de coleta e pela escassez de campanhas educativas consistentes.

Do ponto de vista das farmácias e drogarias, constatou-se que, embora a maioria dos estabelecimentos tenha conhecimento sobre a logística reversa e reconheça sua relevância, existem dificuldades estruturais e financeiras que impedem a implementação plena do processo. A falta de apoio institucional, incentivos fiscais e programas de capacitação para os colaboradores, para que possam orientar corretamente os consumidores, são fatores que limitam a eficácia da prática.

Em relação aos métodos de tratamento dos resíduos, a incineração ainda é vista como a alternativa mais eficiente, apesar das preocupações ambientais relacionadas à emissão de poluentes. Nesse contexto, o coprocessamento surge como uma opção mais sustentável, permitindo a recuperação de energia e reduzindo os impactos ambientais negativos.

Este estudo contribui para o entendimento da logística reversa de medicamentos ao demonstrar que seu sucesso depende de uma abordagem integrada e colaborativa, envolvendo o governo, o setor privado e a sociedade civil. Investimentos em infraestrutura, educação ambiental e políticas públicas são fundamentais para garantir a eficácia e a expansão dessa prática.

É importante destacar algumas limitações deste trabalho. A amostra foi composta por apenas dez farmácias localizadas em um único município, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras regiões do país, especialmente em um contexto de desigualdades regionais. Além disso, a pesquisa não explorou em profundidade o uso de tecnologias emergentes, como ferramentas digitais para rastreamento de resíduos, que representam uma tendência promissora na gestão ambiental.

Os dados analisados permitem reforçar a importância da logística reversa de medicamentos como uma estratégia essencial para a sustentabilidade ambiental e a proteção da saúde pública. Embora o sistema ainda esteja em processo de consolidação no Brasil, os resultados da pesquisa, somados à revisão da literatura, indicam um grande potencial para o aprimoramento, desde que haja comprometimento dos diversos atores sociais, investimentos contínuos e ações educativas voltadas para a mudança de comportamento da população.

Somente por meio da cooperação entre os setores público e privado, com o apoio de organizações da sociedade civil, será possível superar os desafios existentes e consolidar a logística reversa de medicamentos como uma prática eficaz, acessível e ambientalmente responsável em todo o território nacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004:2004 – Resíduos Sólidos: Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ARRUDA, G. Co-processamento de resíduos: menos impacto ambiental e mais lucros. Vertown, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.vertown.com/blog/co-processamento-de-residuos-menos-impacto-ambiental-e-mais-lucros/>. Acesso em: 10 maio 2024.

BALLONJE, T. S. M.; MACIEL, G. M.; ABRÃO JUNIOR, A. A. O papel do agenciamento de carga e otimização da logística internacional: desafios e estratégias para maximização de eficiência. *Advances in Global Innovation & Technology*, São Paulo, v. 3, n. 1, e31239, out./dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.29327/2384439.3.1-1>.

BARDIN, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

BRASIL. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Regulamenta o sistema de logística reversa de medicamentos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2019-2022/2020/Decreto/D10388.htm. Acesso em: 10 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 10 maio 2024.

CAMPOS, L. F. R.; BRASIL, C. V. de Macedo. *Logística: Teia de Relações*. Curitiba - PR: Ibpex, 2007.

CONAMA. Resolução nº 316, de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre tratamento térmico de resíduos. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conama-n-316-de-29-de-outubro-de-2002-510318>. Acesso em: 10 maio 2024.

CONAMA. Resolução nº 386, de 29 de agosto de 2006. Estabelece critérios para incineração. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-386-de-29-de-agosto-de-2006-648215>. Acesso em: 10 maio 2024.

DIAS, R. *Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ECYCLE. *Legislação sobre o descarte de medicamentos: o que diz a ANVISA?* 2022. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/o-que-diz-a-legislacao-sobre-o-descarte-de-medicamentos/>. Acesso em: 10 maio 2024.

GONÇALVES, T.; ALMEIDA, S.; BATISTA, M. *Desafios e perspectivas da logística reversa no Brasil*. São Paulo: Editora Ambiental, 2019.

JCDecaux Brasil. *Hub de Possibilidades*. Campanha educativa sobre o descarte correto de medicamentos. Disponível em: <https://www.jcdecaux.com.br/noticias/jcdecaux-celebra-25-anos-no-brasil>. Acesso em: 20 mai. 2025.

LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

LEITE, P. R. Logística reversa: novos negócios e responsabilidade socioambiental. São Paulo: Atlas, 2003.

LIMA, S. R. L. B. D. E.; AMARAL, V. S. D. O.; NAVONI, J. A. Logística reversa de medicamentos no Brasil: uma análise socioambiental. Estudos Avançados, v. 37, n. 109, p. 159–178, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142023109110>. Acesso em: 10 maio 2024.

LOGMED – Plataforma de Logística Reversa de Medicamentos. Disponível em: <https://www.logmed.org.br/>. Acesso em: 10 maio 2024.

MASSI, V. A confusão da logística reversa de medicamentos no Brasil. Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), 2021. Disponível em: <https://ictq.com.br/varejo-farmaceutico/844-a-confusao-da-logistica-reversa-de-medicamentos-no-brasil>. Acesso em: 10 maio 2024.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. Brasil tem mais de 3,6 mil pontos de coleta de medicamentos. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/brasil-tem-mais-de-3-6-mil-pontos-de-coleta-de-medicamentos-implantados-em-apenas-1-ano>. Acesso em: 10 maio 2024.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. Entenda o funcionamento da logística reversa de medicamentos. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/brasil-tem-mais-de-3-6-mil-pontos-de-coleta-de-medicamentos>. Acesso em: 10 maio 2024.

OLIVEIRA, A. S. Percepções docentes sobre o uso de ferramentas digitais no ensino fundamental. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2019

OLIVEIRA, F. F.; SILVA, T. R. Logística reversa e sustentabilidade: um estudo no setor farmacêutico. Revista de Gestão Ambiental, v. 22, n. 2, p. 140–153, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-21632020220902>. Acesso em: 10 maio 2024.

OLIVEIRA, E.; BANASZESKI, C. L. A logística reversa no descarte de medicamentos. Caderno Saúde e Desenvolvimento, Curitiba, v. 10, n. 18, p. 21-37, 2021.

PEREIRA, M. R.; COSTA, L. F. Desafios na implementação de tecnologias digitais na sala de aula. Revista Brasileira de Educação, 25(3), 45-59, 2020.

PROAMBIENTAL TECNOLOGIA. Aterro Classe I: saiba mais sobre a destinação adequada de resíduos perigosos. 2024. Disponível em: <https://www.proambientaltecnologia.com.br/aterro-classe-i-saiba-mais-sobre-a-destinacao-adequada-de-residuos-perigosos/>. Acesso em: 10 maio 2024.

QUIRINO, J. Logística reversa de medicamentos: como funciona? Benner, 2024. Disponível em: <https://www.benner.com.br/logistica-reversa-medicamentos/>. Acesso em: 10 maio 2024.

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Logística Reversa de Medicamentos. 2022. Disponível em: <https://sinir.gov.br/perfis/logistica-reversa/logistica-reversa/>. Acesso em: 10 maio 2024.

SILVA, A. R.; CARDOSO, A. Educação ambiental e sua importância na sustentabilidade da logística reversa de medicamentos. Porto Alegre: Editora Educacional, 2022.

SILVA, J. P. A resistência dos professores à inovação tecnológica na educação básica. Editora Educacional. De Olho no Texto, 2018.

SILVA, J. M.; SILVA, R. L. Sustentabilidade e logística reversa no Brasil: panorama e desafios atuais. Revista Brasileira de Logística, v. 5, n. 2, p. 12-25, 2020.

SOUZA, B. L.; SILVA, K. K. F.; SILVA, L. M. M.; ARAÚJO, A. S. A. Logística reversa de medicamentos no Brasil. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 21224-21234, 2021.

ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, Ronald S. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. Pittsburgh: Reverse Logistics Executive Council, 1998..